

CHEVARCHILIKKA OID LEKSIKA**Rustamova Guli**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi

1-bosqich talabasi

alirustamov6359@gmail.com

Ilmiy rahbar: f.f.f.d., Mo'yudinov Qodirjon Abdurasulovich

Annotatsiya: Ushbu maqolada chevarchilik san'ati va tikuvchilik leksikasining insoniyat tarixida, xususan o'zbek xalqining madaniy hayotida tutgan o'rni haqida so'z yuritiladi. Libos yaratish san'ati dastlab amaliy ehtiyoj tufayli paydo bo'lgan bo'lsa, vaqt o'tishi bilan xalqning estetik didi, ijtimoiy mavqei va milliy o'zligini ifodalovchi vositaga aylangan. Maqolada tikuvchilikka oid qadimiy terminlar, tarixiy manbalarda uchraydigan atamalar, ularning ma'no qatlami hamda xalq og'zaki ijodi va adabiyotda chevarlikning badiiy talqini keng yoritilgan. Ayniqsa, qadimiy asboblari — angishvona, igna va rishtaning tilimizdagi o'rni, ramziy ma'nosi va madaniy ahamiyati ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, xalq maqollari, doston va adabiy asarlarda chevarlik timsolining estetik va ma'naviy qimmatiga urg'u berilgan.

Kalit so'zlar: angishvona, igna, rishta, mato, atlas, adras, beqasam, naqsh, ip-rishtak, qaychi-qirg'ish, tugma, kimxob, chevar.

Abstract: This article discusses the role of sewing art and tailoring vocabulary in human history, particularly in the cultural life of the Uzbek people. The art of creating clothing first appeared as a practical necessity but gradually became a means of expressing aesthetic taste, social status, and national identity. The article highlights ancient tailoring terms, expressions found in historical sources, their semantic layers, as well as the artistic interpretation of sewing in folklore and literature. Special attention is given to traditional tools such as the thimble, needle, and thread, emphasizing their linguistic, symbolic, and cultural significance. In addition, the article underscores the aesthetic and spiritual value of sewing imagery in folk proverbs, epics, and literary works.

Key words: thimble, needle, thread, fabric, atlas silk, adras fabric, bekasam fabric, pattern, threading, scissors, button, brocade, seamstress.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль швейного искусства и лексики шитья в истории человечества, в частности в культурной жизни

узбекского народа. Искусство создания одежды первоначально возникло как практическая необходимость, но со временем превратилось в средство выражения эстетического вкуса, социального статуса и национальной самобытности. В статье подробно освещены древние швейные термины, выражения, встречающиеся в исторических источниках, их смысловые слои, а также художественная интерпретация шитья в фольклоре и литературе. Особое внимание уделено традиционным инструментам — наперстку, игле и нити, их языковому, символическому и культурному значению. Кроме того, подчеркивается эстетическая и духовная ценность образов шитья в народных пословицах, эпосах и литературных произведениях.

Ключевое слово: наперсток, игла, нить, ткань, атлас, адрас, бекасам, узор, нитевое плетение, ножницы, пуговица, парча, швея.

Insoniyat tarixiga nazar tashlaganda, kiyim-kechak tikish va libos yaratish inson hayotining ajralmas qismiga aylanganini ko'ramiz. Dastlab bu hunar sovuqdan himoyalani, tana ehtiyojini qondirish uchun zarur amaliy faoliyat bo'lgan bo'lsa, vaqt o'tishi bilan libos insonning ichki dunyosini, estetik didini va milliy o'zligini ifodalovchi badiiy vositaga aylandi. Chevarchilik san'ati nafaqat kiyim tikish bilan chegaralanmagan — u xalqning tarixiy xotirasi, madaniy boyligi va hayot tarzi bilan chambarchas bog'langan holda rivoj topgan. Xuddi shunday, o'zbek xalqida ham chevarchilik asrlar davomida shakllanib, avloddan avlodga o'tib kelayotgan bebaho ma'naviy meros sifatida bugungi kunga qadar o'z qadrini yo'qotmagan. Tikuvchilikka oid leksika esa tilimizning eng qadimiy, eng boy qatlamlaridan birini tashkil etadi. Bu so'zlar — oddiy terminlar emas, balki xalqning kundalik hayoti, dunyoqarashi, urf-odati, didi va ijtimoiy hayotining jonli ko'zgidir. Ular orqali bir xalqning necha asrlik madaniy qatlamini, hunarmandchilik an'alarini va estetik tamoyillarini ko'rish mumkin. Tarixiy manbalarda, jumladan, Chig'atoy ulusi davrida "ip-rishtak", "qaychi-qirg'ish", "mato-kimxob", "beqasam", "tugma-tughma", "naqsh-islmiy", "chevar-dorug'chi" kabi ko'plab terminlar uchraydi. Bu atamalar nafaqat amaliy tikuvchilik jarayonini ifodalagan, balki kasb-hunar taqsimoti, savdo-sotiq tizimi, davlat xo'jalik tuzilmasida ham muhim o'rin egallagan. Bu leksika tildagi texnik birliklardan chiqib, milliy madaniyatga chuqur singib ketgan va xalqning umumiy tarixiy ongida mustahkam joy olgan. Tikuvchilikning eng qadimiy va zarur asboblaridan biri — angishvona. U igna sanchilishidan himoya qilish uchun mo'ljallangan oddiy ko'rinishdagi asbob bo'lsa-da, chevarlik san'atida beqiyos ahamiyatga ega. "Angishvona" so'zining o'zi "angi" — barmoq uchi va "shvona" — qoplama

soʻzlarining qoʻshilishidan hosil boʻlgan. Bu til birligi tikuvchilik tarixining naqadar uzoqqa borib taqalishini yaqqol koʻrsatadi. Chevarchilik nafaqat amaliy faoliyat, balki xalq ogʻzaki ijodida, dostonlarda, maqollarda, tarixiy asarlarda ham oʻz aksini topgan. Masalan, Alpomish dostonida Barchinoy obrazi mohir chevar sifatida tasvirlanadi:

“Qizlar bilan oʻtirub, rishtak oʻrar, igne tutib, oʻz qoʻli bilan tikar.”

Bu satrlar chevarlikning faqat kasb emas, balki ayollarning sabr-toqati, nafisligi, badiiy didi va ijtimoiy mavqeyini koʻrsatadigan timsolga aylanganini koʻrsatadi. Usta chevar boʻlish — bu mehnat, did, mahorat va sanʼat uygʻunligini anglatadi. Buyuk mutafakkir Alisher Navoiy ham oʻz asarlarida tikuvchilik timsollaridan mahorat bilan foydalangan. U sevgi, iztirob va koʻngil kechinmalarini tasvirlashda igna va rishtak obrazlarini ramziy maʼnoda qoʻllaydi:

“Koʻngul rishtasini igne dard bila tikar,
Jodu nigor oʻqidin yorur jigar.”

Bu misralarda tikuvchilikka oid terminlar oddiy asbob sifatida emas, balki ruhiy holat, muhabbat va inson qalbining nozik kechinmalarini ifodalovchi kuchli badiiy obraz sifatida talqin etiladi. Xalq maqollari ham chevarlik sanʼatining jamiyatdagi yuksak oʻrnini koʻrsatadi:

“Qoʻli gul chevarlar el koʻnglin ziynatlar.”

“Usta qoʻlidan chiqqan tikuv, yuz yilga bardavom.”

Bu maqollar asrlar davomida chevarlikning oddiy hunar emas, balki sanʼat darajasida qadrlanganini, usta chevarlarning jamiyatda obroʻ-eʼtiborga ega boʻlganini koʻrsatadi.

Xulosa qilib aytganda, chevarchilik sanʼati va tikuvchilikka oid leksika xalqning koʻp asrlik madaniyati, urf-odatlar va hayot tarzining ajralmas qismidir. Bu atamalar oddiy texnik tushunchalar boʻlib qolmay, xalqning ruhiy olamini, estetik qarashlarini va tarixiy xotirasini oʻzida mujassam etgan. Ular xalq ogʻzaki ijodida, adabiy asarlarda, dostonlarda va maqollarda oʻzining yorqin badiiy ifodasini topgan. Tikuvchilikka oid terminlarning tilimizda saqlanib qolishi esa milliy madaniyatimizning boyligi va barqarorligini koʻrsatadi. Bugungi kunda ham bu qadimiy soʻzlar va tushunchalar zamonaviy moda va dizayn bilan uygʻunlashib, oʻz ahamiyatini yoʻqotmagan. Shunday ekan, chevarlik leksikasini oʻrganish nafaqat tilshunoslik, balki madaniyatshunoslik nuqtai nazaridan ham muhim ilmiy yoʻnalish hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbek tilining izohli lug'ati. — Toshkent: “O'zbekiston milliyensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2008.
2. O'zbek tili leksikologiyasi / M. Qodirov, N. Mamatov. — Toshkent: O'zbekiston, 2015.
3. O'zbek xalq og'zaki ijodi / M. Mirzayev tahriri ostida. — Toshkent: Fan, 1990.
4. Hunarmandchilik va xalq amaliy san'ati tarixi / A. Karimov. — Toshkent: Sharq, 2012.
5. O'zbek xalqining milliy liboslari / Sh. G'aniyeva. — Toshkent: San'at, 2018.
6. Alpomish (xalq dostoni). — Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2005.
7. Alisher Navoiy. Xamsa. — Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot